

The Whispers

A Journal of Tribal Life, Literatures and Cultures

Published by Sanskruti Kendra, Sundargarh, Odisha, India

Volume I, Issue I, August 2024

DOI: 10.5281/zenodo.13736729

ओ माकी

सेइरगा' उल्ला'

कुंग गोडसि

रेशम या कोया भी'तरते

अंड़ा खदबदायतज

बिरसा ते गामेम

तमा जो सोरेंग सुमडोमता

एले तमा जो करायतेले

जनी सिकार

देस ते दियो गा सिंकोय सुलो' नेडा ते

मुसा जो होयता उलगुलान

इकुडसन लेबुकी

इकुड सन लेबुकी

बेवस्था ते आवता आवता

इकुड इकुड लेबुकी

बेवस्था ते उमय मानेकोन

राइजपाइट ,बदलायना' करानती लेखुड

इकुड जिनिस लामतेमय

एले उमले लामते

सुंदरॉम मेने जियोम

समिधान मेने उसलो

एले बस उसलो' रो कि:थुंग/सिरिस्टी लामतेले

पे' मेने
ओम्पाय लामतेले
मंडा' झोर मेने
सा' चखना लामतेले
रो बीरु
बिलुंग मेने
अते नो लेरांग मेने
जोंगेम होयगुडु
रो बेड़ो मेने

बीरु या' जिनगी

बीरु या' जिनगी
बीरु गुड जिनगी
लुढकेगा जोलोड गा
घाटी ते आरेता
सहजेगा रो केन्हेल जो
बुंगम लेखुड उते
डिंग ओलते आमते
आमते इ अमा'
भगवान ते जो
ओअ एला' ब'इबइ ला'की
घड गा को
जहां बहुरुपिया गुड
रिफुजी गुड
घुसपैठिया गुड
डियरगा डेलकीम अम
मेनसॉन सांति लामना
ला' मेसोन डेरा बोरना, बोबतोंगना
रो मेनसोन लेबुइ या' फंदा ओलकोन

डियर गोडकिम अम
एला बीरु ते ओअ ते
डेरा गोठोब रो
ओइजगोठोब एले तेगा
अम को डेलकिम गा
सोरी ते डेलकी अमा'
लांग डा'रो जियोम बोरोलना' आइन जो
रो यौल गोठो धीरोम धीरोम
इघय नो यौलते बोड़ा
दगायते इघय बनफोरा
मुदा अम को न हेकेम बोड़ा
न हेकेम बनफोरा नो करैत
अम को हेकेम उ उ'फे या' मेसा
घड अम' खेडखेड या'को
कनला को पोनोमोसोर'ते आइज
अकड़ तेरतेज आमते उतर
ओंडरना पालतेम ला'ओंडोरे
बु'झिना पालतेम ला' बु'झिना

वंदना टेटे
Ranchi